

QURILISH KONSTRUKTSIYALARI HISOBIDA CHETKI AYIRMALAR USULI

Xamzayev Inomjon, Maxamatjonov Javlonbek

¹ k.t.n., dots, ² grupp M2-20 "IOQ" magistrant

FARG`ONA POLITEXNIKA INSTITUTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635784>

Abstract

Ushbu izlanishda qurilish konstruktsiyalarini hisoblashda chetki ayirmalar usulidan foydalanib bu usulning afzal va kamchiliklari hamda bu usulning qurilish konstruktsiyalari hisobida qay darajada aniqlikka erishish tadqiq qilingan. Qurilish albatta qurilish konstruktsiyalarisiz amalga oshmagani kabi, qurilish konstruktsiyalarini tanlash, ishlab chiqish va ularni o`rnatish (montaj) hisob kitobsiz amalga oshmaydi. Qurilish konstruktsiyalari hisobi inson hayoti bilan bog`liq bo`lgani uchun ham hisob-kitob zarurati va aniqlik talab qiladi. Hozirgi kunda yurtimizda barcha sohalar rivojlangani kabi, Qurilish sohasi ham kundan kunga rivojlanib bormoqda. Bu esa bino va inshootlarga bo`lgan Dizayn, mustahkamlik, iqtisodiy samradorlikga ega bo`lgan talablarni yanada oshishiga sabab bo`lmoqda. Ammo qurilish sohasi necha asrlardan beri davom etib kelayotgan bo`lsa bino va inshootlarga birinchi navbatda qo`yiladigan talab mustahkamlik talabi hamon ortib bormoqda. Ko`p qavatli turar-joy binolari, sanoat va inshootlarning konstruktsiyalari aniq hisoblash zaruratini shu o`tgan yillar mobaynida sodir bo`lgan halokatlarning misolida nechoqlik zarurligini ko`rib kelmoqdamiz. Shu nuqtayi nazardan qurilish konstruktsiyalarini chetki ayirmalar usulida hisoblash muhim ahamiyatga egadir. Zero bu usul aniq hisob natijasi olish imkonini yaratadi.

Key words: CHetki ayirmalar, to`r, to`r tugunlari, uzluksiz argumentli funksiya, differensial operator, nochiqli chegaraviy masala.

Qurilish konstruktsiyalarini hisoblashda chetki ayirmalar usulida yechishning bir qator analitik va taqribiy usullari mavjud. Analitik usullar uchun eng muhim kriteriya bu ularning nochiqli chegaraviy masalalarni yechishga qo`llanilishi mumkinligi. Agar usul nochiqli chegaraviy masalalarni yechish uchun ishlab chiqilgan bo`lsa, u holda uni chiziqli masalalar uchun qo`llash hech bir qiyinchilik tug`dirmaydi, aksi esa ko`p hollarda o`rinli emas. Berilgan differensial tenglamani taqribiy ifodalovchi ayirmali sxemalarni yozish uchun quyidagi ikkita amal bajarilishi kerak

1. Argumentning uzluksiz o`zgarish sohasini uning diskret o`zgarish sohasiga almashtirish kerak;

2. Differentsial operatorni qandaydir chekli ayirmali operatorga almashtirish, bundan tashqari chegaraviy shartlar va boshlang'ich ma'lumotlar uchun ayirmali almashtirishlar tuzish kerak. Bu jarayon amalga oshirilgandan keyin algebraik tenglamalar sistemasiga o'tamiz. Uzluksiz argumentning barcha qiymatlari uchun ayirmali masalani echib bo'lmaydi. SHuning uchun bu sohada qandaydir chekli sondagi nuqtalar to'plami olinadi va faqat shu nuqtalarda taqribiy echim izlanadi. Bunday nuqtalar to'plamiga to'r deyiladi. Nuqtalarning o'zi esa to'r tugunlari deb ataladi. To'r tugunlarida aniqlangan funktsiyaga to'rli funktsiya deyiladi. SHunday qilib differentsial tenglama echimlari fazosini to'r funktsiyalar fazosi bilan almashtirdik.

1-misol. Kesmada tekis to'r. $[0,1]$ kesmani N ta teng bo'lakga bo'lamiz. $h = x_i - x_{i-1} = 1/N$ to'r qadami deb ataladi. Bo'linish nuqtalari $x_i = ih$ - to'r tugunlari deyiladi. Barcha tugunlar to'plami $\omega_h = \{x_i = ih, i = 1, N-1\}$ to'rni tashkil qiladi. Bu to'plamga $x_0 = 0, x_n = 1$ chegaraviy nuqtalarni qo'shish mumkin, ya'ni $\omega_h = \{x_i = ih, i = 0, N\}$ deb belgilaymiz.

2 -misol. Tekislikda tekis to'r. $D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq t \leq T\}$ sohada aniqlangan ikki o'zgaruvchili $u(x,t)$ funktsiyalar to'plamini qaraymiz. x o'qining $[0,1]$ va t o'qining $[0,T]$ kesmalarini mos ravishda N_1 va N_2 ta bo'laklarga bo'lamiz. $h = 1/N_1, \tau = T/N_2$ bo'lsin. Bo'linish nuqtalaridan o'qlarga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz. Natijada bu to'g'ri chiziqlar kesishishidan (x_i, t_j) tugunlarni hosil qilamiz, ular $\omega_{h\tau} = \{(x_i, t_j) \in D\}$ to'rni tashkil qiladi.

Bu to'r x va t yo'nalishlar bo'yicha h va τ qadamlarga ega. SHunga o'xshash kesmada yoki tekislikda notekis to'rni qurish mumkin. $x = (x_1, x_2)$ tekislikda Γ chegarali murakkab ko'rinishli G soha berilgan bo'lsin.

$x_{1i} = ih_1, x_{2j} = jh_2, i, j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, h_1, h_2 > 0$ to'g'ri chiziqlar o'tkazamiz. U holda (ih_1, jh_2) to'ri hosil qilamiz. «o» bilan ichki, «x» bilan esa tashqi nuqtalar belgilangan. Ichki nuqtalar to'plamini ω_h bilan, chegaraviy nuqtalar to'plamini γ_h bilan belgilaymiz. Shunday qilib ω_h to'r ox_1, ox_2 yo'nalishlar bo'yicha tekis, ammo G soha uchun $\omega_h = \omega_h + \gamma_h$ to'r esa chegara yaqinida notekis.

Uzluksiz $x \in G$ argumentli $u(x)$ funktsiyalar o'rniga $y(x_i)$ to'r funktsiya olinadi. $y(x_i)$ to'r funktsiyani vektor ko'rinishda berish mumkin.

Odatda $\{\omega_h\}$ to'r to'plami h qadamga bog'liq bo'ladi. Mos ravishda $y_h(x)$ to'r funktsiyalar ham h parametrdan bog'liq bo'ladi. Agar to'r notekis bo'lsa h sifatida $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ vektor qaraladi.

Uzluksiz argumentli $u(x), x \in G$ funktsiyalar qandaydir H_0 funktsional fazo elementlaridan iborat. $y_h(x)$ to'r funktsiyalar esa H_h fazoning elementlari. Shunday qilib chetki ayirmalar usuli H_0 fazoni $y_h(x)$ to'r funktsiyalarning H_h fazosiga o'tkazadi.

H_0 fazodagi $\|\cdot\|_0$ norma kabi H_h chiziqli fazoda $\|\cdot\|_h$ norma kiritiladi. Bir qator normalarni keltiramiz

1) C da normaning to'r ko'rinishi:

$$\|y\|_c = \max_{x \in \Omega_h} |y(x)| \text{ yoki } \|y\|_c = \max_{0 \leq i \leq N} |y_i|.$$

2) L2 da normaning to'rt ko'rinishi:

$$\|y\| = (\sum_{i=1}^{N-1} y_i^2 h)^{1/2} \text{ yoki } \|y\| = (\sum_{i=1}^N y_i^2 h)^{1/2}$$

Taqribiy usullar nazariyasining asosiy e'tibori y_h ning $u(x)$ ga yaqinligini baholashga qaratiladi. Biroq y_h va $u(x)$ lar turli fazolarning vektorlaridir.

Baholashning ikkita imkoniyati mavjud:

1. $\omega_h(G)$ da berilgan y_h funktsiya G sohaning barcha nuqtalarida aniqlanadi (masalan, chiziqli interpolyatsiya yordamida). Natijada $x \in G$ uzluksiz argumentli funktsiyani olamiz. $\tilde{y}(x, h) - u(x)$ ayirma H_0 ga tegishli bo'ladi. y_h ning u ga yaqinligi $\|\tilde{y}(x, h) - u(x)\|_0$ bilan xarakterlanadi, bunda $\|\cdot\|_0$ - H_0 dagi norma.

2. H_0 fazo H_h ga akslantiriladi. Har bir $u(x) \in H_0$ funktsiyaga mos $u_h(x)$, $x \in \omega_h$ to'rt funktsiyaga o'tkaziladi, ya'ni $u_h = \mathfrak{R}_h u \in H_h$. Bunda \mathfrak{R}_h - H_0 dan H_h ga o'tkazuvchi chiziqli operator. Bu moslikni turli yo'llar bilan amalga oshirish mumkin (\mathfrak{R}_h turli operatorlarni tanlash bilan). Agar $u(x)$ uzluksiz funktsiya bo'lsa, $u_h(x) = u(x)$ deyish mumkin, bu erda $x \in \omega_h$. Ba'zan $x_i \in \omega_h$ tugunda $u_h(x_i)$ berilgan $x_i \in \omega_h$ tugunning qandaydir atrofi bo'yicha $u(x)$ ning o'rta integral qiymati bilan aniqlanadi. Bundan keyin $u(x)$ - uzluksiz funktsiya va barcha $x_i \in \omega_h$ lar uchun $u_h(x_i) = u(x_i)$ bo'ladi deb faraz qilamiz.

u_h to'rt funktsiyaga ega bo'lib, H_h fazoning vektori bo'lgan $y_h - u_h$ ayirmanini hosil qilamiz. y_h ning u ga yaqinligi $\|y_h - u_h\|_h$ bilan xarakterlanadi, bunda $\|\cdot\|_h$ - H_h dagi norma. Bunda H_h fazodagi norma $\|\cdot\|_0$ normani barcha $u \in H_0$ vektor uchun approksimatsiyalaydi

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u_h\|_h = \|u\|_0$$

deb faraz qilish tabiiydir. Bu shartni H_h va H_0 fazodagi normalarning o'zaro kelishganlik sharti deb ataymiz.

Использованная литература:

1. Isroilov M.I. Hisoblash metodlari. Toshkent: O'qituvchi, 2000.
2. П.М.Варвак, Л.П.Варвак Метод сеток в задачах расчета строительных конструкций
3. А.М.Масленников Расчет строительных конструкций численными методами
4. А.Баратов конечно-разностный анализ поведения прямоугольных сплошных и перфорированных пластинок

